

Boyliyeva Umida Mamurjonovna

“TIKXMMI” MTU huzuridagi aniq fanlarga ixtisoslashgan maktab

Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Xalq og‘zaki ijodi milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz va an’analarimiz tarixining ko‘zguvidir. Ayniqsa, lirik janrlarning, xususan, marosim qo‘shiqlarini o‘rganish bugungi kunda milliy e’tiqod va ana’nalarimizni qadrlashimiz uchun katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu tezisda o‘lan janrining badiiy xususiyatlari, she’riy tuzilishi va ijro usullari xususida fikrlarimizni bayon qilmoqchimiz.

Kalit so‘zlar: o‘lanlar, marosim qo‘shiqlari, lirika, qo‘shiq, badiiy xususiyatlar, qofiya, tazod, irsoli masal.

Adabiyotshunoslik va folklorshunoslikda lirika atamasi keng qo‘llanilib kelinadi. Lirika – yunoncha – «lira» deb yuritilgan cholg‘u asbobi nomidan olingan bo‘lib, kuylanadigan asarlarni bildiradi. Qo‘shiq – atamasi asosida «qo‘sh» o‘zagi turadi. Turkiy xalqlarda «qo‘sh» so‘zi uch ma’noda: «kuylamoq», «qo‘sh qo‘shmoq» – yer, haydab, ekin ekmoq va juft ma’nolarini bildiradi. Har uch ma’no ham bir-birini inkor etmaydi. «Qo‘sh» mavsum, ya’ni bahor marosimida ilohlarni ulug‘lab aytilgan qutlov, alqovdir. (Saxa turklarida shomonlik qo‘shig‘I – kuturuu – so‘zi kut – ruh, uruu–ulug‘lamoq, qutlamoq ma’nolarini anglatadi). Shuning uchun «kuylamoq»ning bevosita hosildorlik kulti bilan aloqadorligi, ekin-tikin payti bu qo‘shiqning kuylanishi albatta shart bo‘lgan. Qo‘shiqning qo‘sh bilan o‘zaro bog‘liq ekanini folklorshunos olim Asqar Musaqulov o‘rinli izohlab bergan. Ma’lumki, qo‘shiqlar, asosan, to‘rtliklardan tashkil topgan. Ikki misraning birikib, juftlik, ya’ni «qo‘shiq» hosil qilishi shunchaki tasodif emas. «Er-u xotin – qo‘sh ho‘kiz» degan maqol bor. Qo‘sh haydamoqning ko‘chma ma’nosi qiz va yigitning qo‘shilishi, ya’ni oila qurishi, juftlashish ekanligini ustoz olim Asqar Musaqulov o‘z tadqiqotlarida ta’kidlab o‘tgan. Xalq qo‘shiqlarida bu tasavvurlar o‘zining chiroyli ifodasini topgan.

Shunday ekan, yuqoridagi maqol bilan qo'shiq kuylayotganda «juft bo'lsin» degan ibora ham aslida qo'shiq va juftlikni muqaddas deb bilish bilan bog'liq qadim tasavvurlarning mahsulidir. Qo'shiq so'zi «Devonu lug'otit turk»da «koshug'», Yusuf Xos Hojibda «qoshuq», Haydar Xorazmiyda «qo'sh», Mahmud Umar Zamaxshariyning «Muqaddimatul-adab» asarida «qo'shiq», Alisher Navoiy asarlarida «qo'shiq», «surud», «ayolg'u», «lahn», «turku», Zahiriddin Muhammad Boburning «Bobirnoma»sida «qo'shiq» shaklida kelganini ko'ramiz. Alisher Navoiy ham, Bobur ham xalq qo'shiqlarini nazarda tutganda «qo'shiq» kalimasini ishlatadi. Qolgan paytlarda «surud» yoxud boshqa bir atamani keltiradi.

Oilaviy-maishiy marosim qo'shiqlari safiga to'y, farzandning tug'ilishi, xatna to'yi va nikoh to'yi, matommarosimi bilan bog'liq yig'i-yo'qlov, motam, o'lan, yor-yorlari va shomon aytimlari bilan bog'liq kinna, badikni kiritish mumkin.

Shulardan o'lan janrining baddiy xususiyatlari haqida so'z yuritsak. O'lan to'y marosimlarida aytiladi, asosan, qadimda nikoh to'ylarida ashulalar va qo'shiqlar ko'p ijro etilgan. O'lan yor-yordan farqli jihati borki, kelin uchun emas to'yga kelgan mehmonlarning shaxsiy ichki kechinmalari bilan akslanadi. O'lan aytuvchilar bir-birlariga navbat berishib aytishuv shaklida ijro etishlari ham ahamiyatlidir.

Xalq og'zaki ijodi namunalari xalq hayotining aksi sifatida kishilarning turmush sharoitini, ichki tuyg'ularini, orzu va armonlarini, his-tuyg'ulari, ko'ngil sirlarini bizgacha yetkazib kelgan ulkan madaniy merosimizdir.

- O'lanlarning avval boshi-tamal toshi, -a
- To'y oldidan tortganim so'qim oshi. - -a
- Hadding bo'lsa, qani, kelib o'lan boshla, -b
- Bu elatning manman degan keksa-yoshi. -a

- Baland-baland tog'larning qori bo'lar, -a
- O'ngirida burgit, lochin, sori bo'lar. -a
- O'lanchilar manmansirab kerilmaydi, -b
- Er og'asi-mard yigitning ori bo'lar. -a
- Bulut bo'lsa, kun chiqmay kiradi kech, -a

Daryo, soyni ko‘rib: keyin etikni <u>yech</u> .	-a
Yigirmaga kirgan bo‘yim darxon dersan,	-b
Ko‘sa kishi qariganin bilmaydi <u>hech</u> .	-a

O‘lanlar qofiyadosh so‘zlar mavjud, 2-bandda radif ham ishlatilganligini ko‘rishimiz mumkin. Qofiyalanish tartibi: a-a-b-a.

Badiiy birliklar ishlatilishi: “Mard yigit-elning ori”, “Daryoni ko‘rmasdan etikni yechma” kabi maqollarga ishora berilgan. Bu Irsoli masal san‘atiga namuna bo‘la oladi.

Tazod san‘ati: Kun(kunduzi, quyosh) va kech, keksa-yoshi...

Uyadosh so‘zlar: burgit, lochin, sori; daryo, soyni kabi

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, o‘lan janrining badiiy jihatlarini o‘rganish, tadqiq qilish katta ahamiyatga ega. Xalq og‘zaki ijodi namunalari ustida ishlash juda qiziqarli va mas‘uliyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. – T.: «Musiq», 2010
2. Madayev O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. – T.: «Mumtoz so‘z», 2010
3. Alaviya M. O‘zbek xalq qo‘shiqlari. – T., 1959.
4. Alaviya M. O‘zbek xalq marosim qo‘shiqlari. – T.: Fan, 1974.
5. Musaqulov A. O‘zbek xalq lirikasi. – T.: Fan, 2010.